

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12698073>

FALSAFANING IJTIMOIIY AHAMIYATI

Aripova Zulfiyaxon Solijonova

Andijon mashinasozlik instituti
Gumanitar fanlar kafedrası dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ijtimoiy falsafaning ahamiyati falsafa, ijtimoiy falsafa va ular o'rtasidagi umumiy tomonlar o'ziga xosliklari haqida shuning bilan birgalikda ijtimoiy falsafaning predmeti, o'rganish obyektı hamda Ijtimoiy falsafaning asosiy muammolari: jamiyat, inson, ijtimoiy taraqqiyot va ijtimoiy bilish kabilar haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Jamiyat, inson, ijtimoiy taraqqiyot, ijtimoiy bilish, madaniyat, ma'naviyat, ijtimoiy hayot, tadrijiy rivojlanish, inqilobiy rivojlanish, ijtimoiy-siyosiy tizim, ijtimoiy xavfsizlik, mustaqillik, ijtimoiy hamkorlik, fuqarolik jamiyati, shaxs.*

Falsafa- butun borliq haqidagi bilimlar yig'indisi hisoblanadi. Bugungi kundagi barcha bilimlarning asosini tashkil qiladi desak ham hech ham xato bo'lmaydi, Negaki, u inson — jamiyat — tabiat — turmush munosabatlarini qamrab oladi.

Ma'lumki, insoniyat jamiyati taraqqiy etib borgan sari odamlarning o'zlari ham ularning bir-birlari bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlari ham, ayniqsa, shaxslararo munosabatlar orasida eng samimiy, eng yaqin bo'lgan oilaviy munosabatlar ham takomillashib, o'ziga xos tarzda murakkablashib boradi. Sababi: hozirgi zamon fan-texnika taraqqiyoti, ishlab chiqarish munosabatlari, vositalari, taraqqiyoti, qishloq xo'jaligi, sanoat ishlab chiqarishi, umuman xalq xoljaligining barcha jabhalarida yangi texnologiya, texnik jarayonlarning jadal joriy etilishi bevosita shu jarayonlarning yaratuvchisi, ishtirokchisi bo'lgan inson omiliga, inson shaxsiga ham o'ziga xos, yangicha talablar qo'ymoqda. Ishlab chiqarish munosabatlari, jamiyat taraqqiyoti bir tomondan, odamlarning o'zlarida ro'y berayotgan ijtimoiy-psixologik, fiziologik va boshqa o'zgarishlar odamlarning o'zaro muloqot munosabatlari doirasini ma'lum darajada chegaralanib qolishiga, ularda o'tmishdoshlarimizda kuzatiladigan tabiiylikni ma'lum darajada buzilishiga va oqibatda inson ruhiyatida mumkin qadar hissiy, emosional zo'riqishlarning yuzaga kelishga asos bo'lmoqda. Bularning ta'siri oilaviy hayot va undagi psixologik iqlimda ham o'z ifodasini topadi. Shu o'rinda falsafaning ijtimoiy ahamiyatiga ham to'xtalib o'tsak, avvalo, ijtimoiy degani

“arabcha” jamiyat soʻzini tashkil etadi. Oʻz-oʻz oʻzidan koʻrinib turibdiki, falsafaning ijtimoiy ahamiyati deganda uning jamiyat bilan bogʻliq tomonlari tushuniladi. Jamiyatni esa bevosita shaxslar yaʼni insonlar tashkil qiladi. Demak, falsafaning ijtimoiy ahamiyati deyilganda uning insonlar hayotida tutgan oʻrni, ular hayotidagi ahamiyati nazarda tutiladi.

Shuning bilan birgalikda ijtimoiy falsafa, falsafa fanining jamiyat va uning taraqqiyoti qonuniyatlarini oʻrganuvchi sohasi. Ijtimoiy falsafa insonlarning amaliy faoliyati va ular oʻrtasidagi ijtimoiy munosabatlarni ham taxlil qiladi. Insonlar turli faoliyatlari jarayonida oʻz hayotlari uchun zarur boʻlgan moddiy va maʼnaviy neʼmatlarni, maʼnaviy va ijtimoiy muhitni yaratadilar va bu jarayonda oʻzaro turli munosabatlar oʻrnatadilar. Bular ichida siyosiy, axloqiy, oilaviy va boshqa ijtimoiy munosabatlar ham mavjud. Jamiyat esa oʻzaro ijtimoiy munosabatlarda boʻlgan insonlardan tashkil topadi. Insonlarning turli faoliyati ular ijtimoiy hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi va jamiyat taraqqiyotini belgilaydi. Hamda u insonlar faoliyati va ijtimoiy munosabatlarining obyektiv va subyektiv tomonlarini taxlil qiladi. Eng asosiysi Ijtimoiy falsafaning asosiy masalasi — insonlarning ongi, tafakkuri, borligi, turmushidir. Bu bir tomondan, ularning maqsadlari, iqtisodiy, siyosiy, axloqiy moʻljallarini, ikkinchi tomondan, ular hayoti va faoliyatining obyektiv shart-sharoitlarining oʻzaro bogʻliqligini oʻz ichiga oladi. Jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlarini idealistik yoki materialistik talqin qiladi. Idealistik nazariya jamiyatdagi barcha oʻzgarishlarning sababchisi insonlarning ongi yoki dunyoviy ruh deb tushuntiradi. Unga koʻra, jamiyatda insonlar ongli ravishda faoliyat koʻrsatadilar, chunki ular biron-bir ish qilishdan oldin uni oʻz onglarida, tafakkurlarida uz maqsadlari va uning mohiyatini aqlan tasavvur qiladilar. Yaʼni, bajaradigan ishlari, faoliyatlarining gʻoyaviy, aqliy rejasi uning amaliy natijasidan oldin tuziladi. Bundan ong birlamchi, boshqa hamma narsa ikkilamchi, ongning mahsuli va ong tomonidan belgilanadi, moddiy va maʼnaviy boyliklar, boshqa ijtimoiy hodisalar ongning, umuman inson hayotidagi maʼnaviyatning mujassamlanishi va ifodasidir, deb talqin qilinadi. Bu insoniyat tarixida aqliy mehnatning jismoniy mehnatdan, maʼnaviyatning moddiy hayotdan ajralib chiqishi bilan ham tasdiqdanadi, deb xulosa chiqariladi. Idealistik ijtimoiy falsafa tarafdorlari asarlarida jamiyat va inson faoliyatining turli sohalariga oid xil-maxil fikrlar mavjud. Nemis mumtoz falsafasi vakillari **I. Kant, G. Hegel, fransuz faylasuflari O. Kont va E. Dyurkxeym**, hozirgi zamon pozitivizmi, ekzistensializm va boshqa yoʻnalishlar vakillarining ijtimoiy-falsafiy dunyoqarashlari muhim ahamiyatga ega. **Zamonaviy ijtimoiy falsafaning yetuk namoyondasi germaniyalik Aksel Honnetdir**. Materialistik nazariya esa barcha oʻzgarishlar negizida insonlarning moddiy turmushi, ularning ijtimoiy borligi yotadi,

deb tushuntiradi. Bular ijtimoiy va individual ongning paydo bo'lishi va rivojlanishining obyektiv asosidir, deb hisoblaydi. Hozir ham idealistik va materialistik dunyoqarashlar o'z ahamiyati va dolzarbligini yo'qotmagan. Ijtimoiy-falsafiy fikr sohasida mavjud bo'lgan ko'pchilik yo'nalish va maktablar shu ikki oqim tarafdorlaridir. Ijtimoiy falsafa sohasidagi plyuralizm ijobiy ahamiyatga ega, chunki u ijtimoiy hayotdagi hodisalarni talqin qilishdagi biryozlamalikdan voz kechishga, tarixiy jarayondagi moddiylik va ma'naviylikning o'zaro aloqasini chuqurroq taxlil qilishga imkon beradi. Ijtimoiy falsafa — tarix, sotsiologiya siyosatshunoslik, ijtimoiy psixologiya, huquq, etika va boshqa ijtimoiy fanlar uchun metodologiya rolini o'ynaydi. Ijtimoiy falsafa dunyoqarashni shakllantirish, nazariy, uslubiy va voqea-hodisalarni oldindan aytish vazifalarini bajaradi. Dunyoqarashni shakllantirish vazifasi insonning jamiyatdagi o'rni, turmushi, moddiy va ma'naviy shartsharoiti, hayot maqsadlari to'g'risidagi masalalarni qamrab oladi. Ijtimoiy falsafaning nazariy vazifasi ijtimoiy taraqqiyot jarayonining mohiyati, mazmuni va yo'nalishini asoslab beradi. Uslubiy vazifasi ijtimoiy hayotdagi ayrim hodisa va jarayonlarni turli ijtimoiy fanlar tomonidan tadqiq etishda uning qonuniyatlaridan foydalanishdan iborat. Ijtimoiy falsafaning oldindan aytish (ba-shorat qilish) vazifasi jamiyat, uning ayrim tomonlari taraqqiyoti, inson faoliyatining yaqin va bo'lajak oqibatlarini oldindan aytib berishdan iborat. Bu esa ma'lum ma'noda jamiyat ya'ni insonlar hayoti uchun maanfatli xizmat qiladi.

Ijtimoiy falsafaning mazkur vazifalari falsafiy tafakkur nazariyasi va uslubini egallagan har bir inson ongining takomillashuvida namoyon bo'ladi. Falsafiy tafakkur esa jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy hodisalarni anglash va amaliy vazifalarni hal qilishning muhim vositasi hisoblanadi.

Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki, jamiyatning ma'naviy hayoti va ma'naviy hayotining tarkibiy elementlari: ma'naviy ehtiyoj, ma'naviy munosabat, ma'naviy ishlab chiqarish, ma'naviy o'zlashtirish sanaladi. Jamiyat ma'naviy hayotida vorislik va yangilanish, ijtimoiy ong – jamiyat ma'naviy hayotining asosi hamda ijtimoiy ong strukturasi shuning bilan birgalikda ijtimoiy va individual ong, ijtimoiy ong sohalari ham ijtimoiy falsafani tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi – T., “O‘zbekiston”, 2019 yil
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalkimiz bilan kuramiz. – T.: Uzbekiston, 2017.
3. Milliy taraqqiyot yulimizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-TOM.Toshkent - “O‘zbekiston” - 2017
4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Uzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: “Uzbekiston”, 2016.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. Toshkent. “Adolat”. 2018.
6. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – T.: O‘zbekiston, 2011. – 440 b.
7. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat engilmas kuch. – T., “Ma’naviyat”, 2008 yil.